

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVÌH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirōdničī nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine
Телефон: (0542) 68-59-11
e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФАРБУВАННЯ ВОВНЯНИХ ВОЛОКОН

В. Г. Мардоян¹, Ю. В. Харченко

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
vladmardoyan99@gmail.com, ORCID ID: ID 0000-0002-8960-2440

Мардоян В. Г., Харченко Ю. В. Дослідження умов фарбування вовняних волокон. – Природничі науки. – 2021. – 18: 93–96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736110>

Анотація Статтю присвячено дослідженню умов фарбування вовняних волокон кислотними металокомплексними (1:2) барвниками. Показано, що використання інноваційної колоїдної системи «Кололевел» дозволяє отримати забарвлення високої рівномірності та насиченості, а попереднє ультразвукове опромінення суттєво знижує тривалість процесу фарбування зі збереженням високої рівномірності забарвлення тканини.

Ключові слова: вовняні волокна, барвники, фарбування, ультразвукове опромінення, ультразвукова обробка, Кололевел.

Mardoian V. G., Kharchenko Y. V. Study of the conditions for wool fibers dyeing. – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 93–96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5736110>

Abstract The article is devoted to the study of the conditions for dyeing wool fibers with acid metal complex (1: 2) dyes. It is shown that the use of the innovative colloidal system "Kololevel" allows obtaining a color of high uniformity and saturation, and the previous ultrasonic irradiation significantly reduces the duration of the dyeing process while maintaining a high uniformity of fabric color.

Keywords: wool fibers, dyes, dyeing, ultrasonic irradiation, ultrasonic treatment, Kololevel.

Вступ. Ще з давніх часів людина широко використовувала у своєму побуті вовну та вироби з неї. Як і всі інші види тканин, вовняні, для надання їм естетичного вигляду, потрібно фарбувати. Спочатку фарбування проводили із використанням природних барвників, які одержували із сировини рослинного або тваринного походження. Але з 1856 року, коли англійський хімік Вільям Перкін синтезував перший синтетичний барвник мовеїн (рис.1), що поклав початок для анілінофарбової промисловості, вовну для набуття яскравого червоно-фіолетового кольору почали фарбувати саме ним.

З того часу з'явилася потреба у нових синтетичних, більш дешевих та більш стійких до дії зовнішнього середовища барвниках.

На сьогодні відоме велике різноманіття барвників для фарбування вовни. До основних класів барвників для вовни відносять: кислотні, хромові, кислотні металокомплексні та активні [1].

Рис. 1. Будова мовеїну

Процес фарбування вовняних виробів (гребінна стрічка, пряжа, тканина) являє собою сукупність складних фізико-хімічних процесів, що в свою чергу вимагає підбору спеціальних умов для отримання потрібного результату. Для того, щоб пофарбувати вовняний виріб у промисловості, спочатку проводять пробне фарбування в лабораторних умовах, де підбирають барвники, текстильно-допоміжні речовини та необхідні режими. Тому багато вчених працювали і працюють над створенням та удосконаленням методів фарбування вовни, які враховують склад і структуру барвників та матеріалу, який фарбують. Також беруть до уваги економічну доцільність методу.

Швидкість процесу фарбування та рівномірність забарвлення регулюють температурою ванни, в якій відбувається процес. Як правило, незалежно від природи барвника, фарбування починають за температури 40–50 °С і, повільно підвищуючи її до температури кипіння, проводять фарбування протягом години. Але високі температури можуть викликати пошкодження вовняного волокна і негативно впливати на стійкість забарвлення, зокрема у випадку із активними барвниками. Тому дослідження умов фарбування з метою зменшення температури або часу процесу є актуальним.

Так, автори роботи [2] проводили експеримент, в ході якого випробовували дію ультразвукового випромінювання на процес фарбування поліестерних тканин дисперсним барвником. В результаті чого було з'ясовано, що використання УЗ-випромінювання дає можливість отримати більш насичені та глибокі відтінки, високий рівень фіксації і все це при скороченій тривалості загального процесу.

А в роботі [3] авторами було досліджено вплив інноваційної колоїдної системи «Кололевел» на стан кислотних металокомплексних барвників у розчині та спектральні характеристики забарвлень, отриманих на напіввовняній тканині. Було показано, що система «Кололевел» дає змогу отримати інтенсивний чистий чорний колір, що відповідає вимогам стійкості до тертя та прання.

Мета статті. Дослідити вплив ультразвукового випромінювання на швидкість фарбування вовняної тканини кислотними металокомплексними барвниками, а також ефективність використання системи «Кололевел».

Матеріали та методи досліджень. Для експерименту було використано такі кислотні металокомплексні (1:2) барвники, як Lanaset Blue 2R та Neoset yellow 2R; колоїдна система «Кололевел», ультразвукова ванна; суво-ра вовняна тканина.

Результати та їх обговорення. Традиційна технологія фарбування вовняних волокон включає такі етапи:

- 1 – підготовка тканини
- 2 – фарбування
- 3 – промивка.

Для перевірки ефективності дії колоїдної системи «Кололевел» етап підготовки тканини включав ще й обробку зразка вовняної тканини цією системою. Оцінку впливу на процес фарбування проводили за часом, який витрачався на повне вбирання барвника тканиною із фарбувального розчину. Результати експерименту, представлені в таблиці 1, свідчать, що використання системи «Кололевел» дозволяє скоротити час фарбування на 40 хв, що складає 33,3% порівняно із контрольним фарбуванням, яке проводили без системи.

Таблиця 1. Фарбування із використанням колоїдної системи «Кололевел»

Дослідні зразки	Час, за який відбувається повне вбирання барвника
Оброблені «Кололевел»	2 год
Контроль	1 год 30 хв

Також нами досліджувався вплив ультразвукового випромінювання на хід фарбування. Аналіз літературних джерел показав, що в основі впливу ультразвукових хвиль на процес фарбування лежить зменшення геометричних розмірів частинок барвника, що в свою чергу, сприяє їх розчиненню і пришвидшує дифузію в структуру волокна. Для цього етап підготовки дослідних зразків, оброблених колоїдною системою «Кололевел» і без неї, проводили із використанням ультразвукового опромінення в УЗ-ванні протягом 5 хв та 15 хв і фіксували час, необхідний для повного вбирання барвника дослідними зразками із фарбувальних розчинів.

Як свідчать результати експерименту (табл. 2), додаткова інтенсифікація процесу фарбування зразків, оброблених колоїдною системою «Кололевел», не дала суттєвих результатів, а отже не є ефективною. Натомість обробка контрольних зразків ультразвуком протягом 15 хв дозволила скоротити час повного вбирання барвника до 1 год, що складає 50 %.

Таблиця 2. Фарбування в умовах ультразвукового опромінення

Дослідні зразки	Час обробки УЗ	Час, за який відбувається повне вбирання барвника
Оброблені «Кололевел»	5 хв	2 год
	15 хв	2 год
Контроль	5 хв	1 год 30 хв
	15 хв	1 год

Слід зазначити, що візуальна оцінка якості забарвлення зразків, які фарбувались традиційним способом і шляхом обробки ультразвуковим випромінюванням, показала, що рівномірність і насиченість забарвлення при використанні попередньо опромінених фарбувальних розчинів знаходиться на більш високому рівні у порівнянні із традиційним способом.

Висновки. Отже, результати проведеного експериментального дослідження свідчать про те, що використання інноваційної колоїдної системи «Кололевел» дозволяє проводити фарбування вовняних тканин із достатньо високим рівнем рівномірності та насиченості забарвлення, але не впливає на скорочення часу процесу. Натомість попередня обробка ультразвуковим випромінюванням, завдяки зменшенню розмірів частинок барвника, пришвидшенню дифузії його усередину волокна дозволяє суттєво знизити тривалість процесу фарбування зі збереженням високої рівномірності забарвлення тканини.

Список використаних джерел

1. Васильев В. В., Гарцева Л. А., Циркина О. Г. Химическая технология текстильных материалов. Ивановская государственная текстильная академия. Учебное пособие. Иваново, 2005. 124 с.
2. Кульнев А. О. Крашение текстильных материалов из полиэфирных волокон с использованием ультразвукового воздействия. Вестник витебского государственного технологического университета. Витебск, 2017. №1. С. 155–163.
3. Сумская О. П. Инновационные коллоидные системы в процессе крашения для повышения качества окрасок смесовых тканей. Материалы и технологии. 2018, № 1 (1). С. 43–48.